

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗОЛЯТА СОЕВОГО БЕЛКА ALFA SOY 001

Шайхова Г.И

Тураев Ф.Ш

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645631>

Аннотация. Резкое ускорение темпов прироста населения планеты и все более увеличивающийся дефицит пищевого белка поставили перед человечеством с большой остротой изыскания его дополнительных ресурсов. В частности, проводится обоснование целесообразности использования соевых продуктов в качестве пищевых компонентов, токсикологическая оценка медико-биологической безопасности сои и соевого белкового изолята. Соя – уникальное растение с высоким содержанием биологически активного и высокопитательного белка. Цельные соевые бобы отличаются значительным содержанием высококачественного белка, жиров, углеводов, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ и витаминов групп В, D, Е.

Цель работы: токсикологическая оценка изолята соевого белка ALFA SOY 001 при внутрижелудочном введении лабораторным животным в высоких дозах в подостром эксперименте и определения сенсibiliзирующей способности. при попадании на слизистые оболочки, а также для оценки возможного общетоксического действия в подостром эксперименте и определения сенсibiliзирующей способности.

Материалы и методы исследований.

Материалами служили: изолят соевого белка ALFA SOY 001; 2- вида животных (беспородные крысы и мыши) при однократном внутрижелудочном его введении в дозах 4000, 6000 и 8000 мг/кг веса. Исследования проведены в соответствии с законодательной и нормативно-методической документацией Республики Узбекистан.

Результаты исследований. На основании результатов токсикологических исследований установлено, что исследуемый изолят соевого белка ALFA SOY 001, производства ООО «YUNUSJON ANLI», Узбекистан - по параметрам острой токсичности относится малотоксичным сырьевым продуктам, не обладает кумулятивным (гематологические и биохимические показатели крови экспериментальных животных, а также их вес, колебались в пределах физиологических норм и не отличались от контрольных), раздражающим на слизистые оболочки глаз (Iir = 0 баллов) и

сенсibiliзирующим действием ($I_s = 0$ баллов). Дистрофических, некротических и воспалительных изменений у животных, наблюдаемых в эксперименте, а также отличий в структуре их внутренних органов не обнаружено.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что при многократном пероральном поступлении в организм животных изолята соевого белка ALFA SOY 001, производства ООО «YUNUSJON AHLI», Узбекистан отсутствует системное токсикологическое действие.

